

різноманітні суспільні відносини задля задоволення інтересів членів цього суспільства. До суб'єктів громадянського суспільства відносяться особи, сім'ї, громадські об'єднання, релігійні організації, політичні партії, трудові колективи, профспілкові організації тощо. Соціальне замовлення, при якому держава делегує частину власних повноважень недержавним організаціями, можна вважати одним із видів суспільних відносин громадянського суспільства і держави, метою якого є захист прав громадян, задоволення їх потреб та інтересів, і як наслідок, розвиток локальної демократії.

Таким чином, соціальне замовлення є логічним інструментом розвитку ринку соціальних послуг та створення рівних конкурентних умов для державних та не державних надавачів соціальних послуг. Конкуренція сприятиме кращій пропозиції спектру соціальних послуг гарної якості з боку надавачів та більш ефективному використанню бюджетних коштів. І хоча замовником соціальних послуг виступатиме місцева влада, кінцевим бенефіціаром стануть вразливі категорії населення, зокрема, сім'ї з дітьми. Вчасно організовані та надані якісні соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб клієнта здатні запобігти складним життєвим обставинам, сприяти зменшенню рівня бідності та нерівності у громади, захисту прав кожного члена суспільства. Застосування соціального замовлення опосередковано також сприяє розвитку місцевої демократії та стабільному розвитку громад.

DOI: 10.5281/zenodo.5905664

Доля В. Ю.

ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

На початку ХХІ століття в Україні посилилася державна політика щодо розширення соціальних інституцій, спроможних взяти на себе розв'язання важливих питань, які постійно

турбують населення різних категорій. Вирішувати ці завдання повинен спеціаліст високої кваліфікації, який володіє необхідними професійними навичками, знаннями, а також особистісно–моральною спрямованістю. Саме фахівці із соціальної роботи як спеціалісти вищої кваліфікації є основними представниками системи соціальної допомоги населенню, їхньою сферою діяльності є мікросоціум та макросоціум.

Дане питання досліджувалося багатьма науковцями, зокрема, Л. Гаврилюком, З. Киянцею, М. Любецькою, Н. Мілорадовою, Ж. Петрочко, Л. Тюттею.

Фахівець із соціальної роботи – це особа, яка має необхідні інтелектуальні, моральні, особистісні якості для виконання особливого, інтегрованого, універсального виду діяльності у соціальній сфері (Тюття Л., 2008).

На даний час в Україні через складну соціально-економічну ситуацію збільшується кількість сімей, які потребують соціального захисту та підтримки. Одним із пріоритетних напрямів діяльності фахівця центру соціальних служб є робота з сім'ями, що перебувають в складних життєвих обставинах. Вивчення соціального інституту сім'ї є надзвичайно важливим для прогнозування його подальших змін.

Сім'я, що перебуває в складних життєвих обставинах – це сім'я, яка втратила свої виховні можливості через виникнення таких умов, що порушують нормальну життєдіяльність одного або кількох членів сім'ї, наслідки яких вони не можуть подолати самотійно (Мілорадова Н., 2012).

Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тобто не можуть самотійно подолати проблеми, постійно зростає, саме тому діяльність фахівця із соціальної роботи стає надзвичайно важливою.

Особливо небезпечною є проблема, коли в сім'ї відбувається: 1) поєднання соціальних проблем з девіантною чи антисоціальною поведінкою батьків (зловживання алкоголем, наркотиками, ігнорування дитини, конфлікти між подружжям, завищені вимоги до дитини, застосування будь-якого виду насилля); 2) негативне родинне та соціальне середовище (Кияниця З., Петрочко Ж., 2017).

При виникненні такої загрози фахівець центру соціальних служб разом з іншими суб'єктами соціальної роботи має спрямовувати свою діяльність на усвідомлення проблеми та її подолання сім'єю.

Для надання кваліфікованої допомоги сім'ям, які не в змозі самотійно подолати свої проблеми фахівець центру соціальних служб пропонує соціальний супровід. Соціальний супровід – це форма соціальної роботи, спрямована на мінімізацію складних життєвих обставин, адаптацію до умов середовища, шляхом надання різних видів конкретних соціальних послуг, здійснення підтримки, опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій населення з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їхнього соціального статусу (Гаврилук Л., 2011).

Основною метою послуги соціального супроводу є подолання чи мінімізація причин, що спричинили появу складних життєвих обставин, в яких перебуває сім'я. Соціальний супровід є індивідуальним для кожного клієнта, через особливості проблеми та ситуацію, яка склалася в родині. Для реалізації соціального супроводу необхідно скласти індивідуальний план роботи з сім'єю.

Отримувачі соціальних послуг повинні брати участь у розробленні індивідуального плану, обговоренні результатів супроводу, виконувати рекомендації фахівців центру соціальних служб з метою подолання складних життєвих обставин (Любецька М., 2018).

Важливість здійснення соціального супроводу полягає в тому, що фахівець із соціальної роботи протягом шести місяців інтенсивно співпрацює з сім'єю та допомагає вирішити проблеми, які спричиняють появу складних життєвих обставин.

Отже, фахівець центру соціальних служб допомагає отримувачам соціальних послуг у розв'язанні проблем, яких вони не можуть подолати самотійно. Важливою категорією клієнтів фахівця із соціальної роботи є сім'ї у складних життєвих обставинах, бо саме сім'я найбільше впливає на подальше становлення особистості в суспільстві. При вирішенні складної життєвої ситуації сім'ям пропонується соціальний супровід у наданні комплексної допомоги для мінімізації

наслідків проблеми. У нашій країні питання діяльності фахівців центру соціальних служб із сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах, має важливе значення для забезпечення якості та підвищення ефективності надання соціального супроводу.

DOI: 10.5281/zenodo.5905670

Євглевський О. В.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЛІЦЕЇВ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

Питання соціалізації здобувачів освіти є актуальним, адже після закінчення закладу загальної середньої освіти юнак входить у доросле життя. Важливу роль у соціалізації юнаків відіграють ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. До ліцеїв вступають юнаки і дівчата після закінчення 9 класів і отримують повну середню освіту. Одним із найважливіших факторів, які впливають на соціалізацію учнів ліцеїв, є розвиток громадського самоврядування. Специфіка самоврядування в ліцеях військової спрямованості полягає в тому, що основу його складають Ради сержантів. Треба пояснити, що в ліцеях введені спеціальні звання – віце-сержант. Це запозичено з Суворовських військових училищ, створених у радянські часи, які на теперішній час продовжують успішне функціонування в деяких країнах СНД. Такі звання присвоюються ліцеїстам, які призначаються на посади молодших командирів (командирів відділень, заступників командирів взводів).

Раду сержантів, наприклад, у Чернігівському ліцеї з ПВФП складають заступники командирів взводів. На даний час в ліцеї існує така організація: на 1 і 2 курсах створені 1 і 2 роти на чолі з командирами рот, старшими офіцерами-вихователями. У кожній роті – по 5 взводів, які є аналогами шкільних класів. У кожному взводі навчається, як правило, 30 ліцеїстів. Взводи поділені на – 2 відділення. Командує взводом офіцер-вихователь. У кожному взводі призначається заступник